

**PRODUZINDO IMAGENS DENTRO (DE SI) E FORA (DA SALA DE AULA): ENTRE
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E DIÁRIOS VISUAIS**

**PRODUCING IMAGES INSIDE (OF YOURSELF) AND OUTSIDE (THE
CLASSROOM): BETWEEN PEDAGOGICAL PRACTICES AND VISUAL DIARIES**

Pedro Simon G. Araújo
UEAP, Brasil
araujops3@gmail.com

Resumo

O presente artigo, trata-se de um relato de experiência realizada durante o segundo semestre de 2021 na Universidade Federal do Amapá (Unifap) com alunos do curso de Licenciatura em Artes Visuais, matriculados na disciplina de Ensino de Arte em Museus e Espaços Educativos. O objetivo da prática realizada, foi explorar, através da criação de diários visuais, a percepção estética e afetiva dos estudantes, promovendo reflexões sobre o papel das artes e espaços culturais. A metodologia envolveu a elaboração de diários individuais pelos alunos, que registraram suas percepções e experiências em relação ao cotidiano e aos espaços de museus. As atividades incluíram visitas a museus presencialmente e virtualmente, pesquisa e interação com artistas locais, além da criação de projetos artísticos pessoais e de mediação. O processo teve como base teórica para seu desenvolvimento o campo da cultura visual, que considera a imagem e a visualidade como construções sociais e culturais significativas, assim como o estudo dos espaços museais/culturais e suas práticas. Os diários visuais permitiram ampliar o olhar e discussões sobre o cotidiano, o papel dos museus e sobre a prática pedagógica em artes visuais. Para além disso, ações desenvolvidas por outros três educadores do curso, nos permitiram pensar em conjunto o desenvolvimento da exposição “Educação das Visualidades Amazônidas e Processos de Criação”, que possibilitou a apresentação à comunidade das produções desenvolvidas nas três disciplinas envolvidas. As ações tiveram como pontos de congruência a relação dos alunos com práticas pedagógicas, os saberes da Amazônia que perpassam nossas vivências e os pensamentos e propostas críticas que partiram das imagens, problematizando temas como racismo, feminismo, valorização da cultura amazônida, dentre outras, evidenciando a diversidade e profundidade das questões abordadas. Enquanto resultado, ressalta-se a importância

de práticas pedagógicas que integrem diferentes vozes, contextos e que se pautem em uma educação mais sensível e reflexiva.

Palavras-chave: diários visuais; cultura visual; educação artística; espaços culturais.

Abstract

This article reports on an experience carried out during the second semester of 2021 at the Federal University of Amapá (Unifap) with students from Visual Arts Degree, enrolled in the discipline “Art Teaching in Museums and Educational Spaces.” The objective of the practice was to explore, through the creation of visual diaries, the aesthetic and affective perceptions of students, promoting reflections on the role of art and cultural spaces. The methodology involved students preparing individual diaries in which they recorded their perceptions and experiences related to daily life and museum spaces. Activities included visits to museums in person and virtually, research and interaction with local artists, and the creation of personal artistic and mediation projects. The theoretical foundation for this development was the field of visual culture, which views images and visibility as significant social and cultural constructions, as well as the study of museum and cultural spaces and their practices. The visual diaries broadened the discussion about everyday life, the role of museums, and pedagogical practices in visual arts. Additionally, actions developed by three other educators from the course led to the collaborative development of the exhibition “Education of Amazonian Visualities and Creation Processes,” which showcased the work produced in the three involved disciplines to the community. The actions focused on the relationship of students with pedagogical practices, the understanding of the Amazon that permeates our experiences, and the thoughts and critical proposals arising from the images, addressing themes such as racism, feminism, and the appreciation of Amazonian culture, highlighting the diversity and depth of the issues explored. As a result, the importance of pedagogical practices that integrate diverse voices and contexts, and are based on a more sensitive and reflective education, is emphasized.

Keywords: visual diaries; visual culture; artistic education; cultural spaces.

INTRODUÇÃO

Durante o segundo semestre do ano de 2021, tive a oportunidade de desenvolver, enquanto professor da disciplina de Ensino de Arte em Museus e Espaços Educativos no curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal do Amapá (Unifap), uma experiência estético-pedagógico-afetiva com os alunos a partir da construção de um diário visual.

Compreendo, a partir dessa conceituação, o protagonismo primeiro do sujeito nos processos pedagógicos. A voz e visibilidade do indivíduo e de sua complexidade enquanto corpo pertencente a um lugar no mundo. Em segundo lugar, a potência latente nos encontros, entre educador e estudante, entre estudantes, entre eles e suas criações e reflexões, nas brechas, fissuras, que se constroem e desconstroem pela/na existência da alteridade, mas que se dá inundada pelo afeto. Assim visualizo as bases para se pensar a experiência.

Indico inicialmente, que minha percepção do conceito de experiência estética parte de uma concepção enquanto contato/relacionamento do indivíduo com o que o circunda, ligada às práticas do cotidiano, vida e cultura, o que se intersecciona com o sentido de uma educação que se forja enquanto experiência em curso, ao mesmo tempo que é o resultado da experiência (Pontes, 2015). Da mesma maneira, acolho a profundidade da compreensão de Larrosa (2002) ao vislumbrar que a experiência é o que nos atravessa, o que nos acontece e nos toca. O autor compreende que, por mais que o acontecimento seja comum, “[...] a experiência é para cada qual sua, singular e de alguma maneira impossível de ser repetida. O saber da experiência é um saber que não pode separar-se do indivíduo concreto em quem encarna” (Larrosa, 2002, p. 27) e para tanto, não há como desvencilhar-me das minhas experiências enquanto educador, experiências essas que me impulsionam ao desenrolar de um trabalho pedagógico-afetivo.

A validade de se pensar no afeto atrelado às práticas pedagógicas trago de vivências em espaços de ensino não-formal com o teatro e a dança, onde o afeto sempre se fez presente pela palavra, pelo toque, enquanto espaços de expressão da própria identidade, pelo contato com o outro e pelas problematizações das relações do corpo com o mundo. Entendo o afeto como um ato, um gesto, uma egrégora que se constrói a partir de trocas, entre indivíduos, espaços, experiências. O afeto permite a expressão do indivíduo em sua integralidade, abriga sentimentos e emoções. De acordo com Espinoza (2009, p. 96) trata-se de “afecções do corpo pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada.”

Por questionar o espaço dado aos afetos e às trocas nos contextos de ensino, busco, enquanto caminho de enfrentamento, oportunizar em minhas perambulações pelas salas de aula, práticas e ações que possibilitem a existência do afeto, a visibilização dos sujeitos e a construção de perspectivas críticas.

Pensar nos caminhos da educação contemporânea é uma tarefa continuamente provocativa, pois há uma rede de problemáticas que permeia as práticas diárias e que por vezes embaraça as possibilidades didáticas presentes nos diversos campos

ligados à educação, como o ensino de arte, mas que seguem buscando brechas transformadoras de realidades.

Penso que a experiência estética e afetiva se dá na diversidade das práticas educativas em arte e na pluralidade de possibilidades de exteriorização de conceitos por meio de desenhos, palavras, pinturas, performance etc. Há na emancipação de A disciplina Ensino de Arte em Museus e Espaços Educativos que se propõe a debater conceitos de memória, patrimônio, poder e mercado, assim como saberes sobre paradigmas museológicos, possibilidades de ensino de Arte, desenvolvimento de projetos de ensino em espaços não formais, oportunizou o estudo da relevância e influência dos museus e espaços culturais historicamente, a evolução desses locais e as questões e problemáticas que permeiam suas estruturas físicas e ideológicas. Deste modo, foi imprescindível trazer como questão a construção de um olhar crítico para/sobre os espaços museais, suas práticas (e tudo o que os rodeia), pois além de preservarem a nossa cultura e patrimônio, guardam muito de uma história colonial, patriarcal, racista, invisibilizada e silenciadora, ainda vigente em nosso país.

No entanto, a proposta da disciplina não foi ficarmos apenas restritos aos debates que perpassam os espaços institucionalizados do sistema das Artes, mas ampliar as discussões para o cotidiano, para as imagens que permeiam nosso dia a dia e que também necessitam de olhares problematizadores que provoquem, denunciem, rompam padrões e fortaleçam a existência de novos sentidos para as artes.

Em sintonia com essas ideias, pensar o sentido estético e sensível na educação torna-se um ato político, uma busca por mudança de paradigmas em relação aos regimes estéticos instituídos. O caráter de uma nova “política da estética”, apresentada por Rancière (2009), indica uma alternativa para repensar as funções da arte na sociedade. Repensar essas funções pressupõe relacionar arte, política e cotidiano como parte de um sistema, no qual a política está vinculada aos espaços emancipatórios nos quais os sujeitos podem se apropriar de suas vozes e atos.

A arte não é política em primeiro lugar pelas mensagens e pelos sentimentos que transmite sobre a ordem do mundo. Ela também não é política pelo seu modo de representar as estruturas da sociedade, os conflitos ou as identidades dos grupos sociais. Ela é política pela distância que toma em relação a essas funções, pelo tipo de tempo e de espaço que institui, pelo modo como recorta esse tempo e povoa esse espaço. São duas transformações dessa função política. (Rancière, 2010, p. 20).

Nesse sentido, os estudantes foram incitados a investigarem seus próprios repertórios visuais e construírem enfrentamentos a partir deles, por meio de uma diversidade de caminhos pedagógicos, como a construção dos diários visuais.

Concomitantemente, ações realizadas por outros três educadores do curso de Licenciatura em Artes Visuais, nos colocou em diálogo para pensarmos a elaboração de uma experiência pautada no ensino de artes visuais e na relação dos alunos com práticas pedagógicas, nos saberes da Amazônia que se espraiam em nossos cotidianos e vivências escolares, pensamentos e propostas críticas a partir das imagens e de experiências em sala de aula em escolas do ensino básico. Nosso encontro culminou na elaboração de uma exposição no espaço de experimentação Fátima Garcia – Depla/Unifap, denominada Educação das Visualidades Amazônicas e Processos de Criação, realizada no dia 06 de dezembro de 2022 com a apresentação das imagens criadas pelos estudantes das três turmas.

CONCEITOS, PERSPECTIVAS E SUPORTES

O desenvolvimento do trabalho de construção dos diários visuais teve, como apresentado anteriormente, as bases conceituais do campo da cultura visual. Campos (2012, p. 21) define a Cultura Visual como “uma grande área de estudo de tendência transdisciplinar, acolhendo investigadores provenientes de ramos científicos, artísticos e humanísticos que buscam [...] entender a imagem, o olhar e a visualidade” enquanto criações humanas e, portanto, como construções sociais.

Knauss (2006) apresenta um resumo conceitual da “disciplina” da Cultura Visual a partir do termo virada da imagem, ou pictorial turn. Cunhado por W.T. Mitchell nos anos 90 nos EUA, o conceito acompanha a evolução dos estudos da Cultura Visual, uma vez que foi criado, segundo o autor, para tratar das discussões teóricas sobre a imagem, em um momento em que diversas disciplinas do campo das ciências humanas se viram desafiadas a se posicionarem frente aos questionamentos intelectuais baseados na imagem. A temática da virada da imagem é retomada, posteriormente, por Martin Jay “para sublinhar a importância assumida pelos modos de ver e pela experiência visual como paradigma visual da nossa época” (idem, p.107).

Neste contexto, as questões relativas à universalidade dos modos de ver e das experiências visuais ganham força, influenciando estudos atuais da Cultura Visual, a partir do momento em que tratam:

de abandonar a centralidade da categoria de visão e admitir a especificidade cultural da visualidade para caracterizar transformações históricas da visualidade e contextualizar a visão. [...] Martin Jay reafirma a ideia de que o advento da cultura visual decorre do fato de que não podemos mais separar os objetos visuais de seu contexto. (Knauss, 2006, p. 107).

Trata-se assim de um estudo a respeito do que é construído culturalmente enquanto experiência visual na vida cotidiana, o que se estende para as mídias, artes visuais e outras formas de representação, onde os sentidos se constroem em contextos sociais específicos, nas relações humanas. Nesse sentido, Sérvio (2015, p. 141) afirma que em função das diferenças culturais, que transformam nossa experiência visual, ela “não pode ser identificada como uma janela transparente para o real”. Não há como compreendê-la como universal ou natural.

Pelas suas próprias palavras, Mitchell (2002) define os estudos de Cultura Visual como uma maneira de compreender as representações visuais, chamando atenção para a necessidade de estarmos atentos aos discursos e narrativas visuais que nos cercam. É um “modo de apreender e decodificar visualmente a realidade, tendo em consideração a natureza cultural e psicossocial da percepção e cognição” (Campos, 2012, p. 24). O próprio termo “cultura” já apresenta uma fundamentação para pensarmos a análise das imagens com base nos processos sociais, em um detalhamento que coloca em perspectiva a visão e a própria imagem a partir de quadros sócio-histórico-culturais. “A cultura visual discute e trata a imagem não apenas pelo seu valor estético, mas principalmente”, como forma de “compreender o papel social da imagem na vida cultural” (Martins, 2007, p. 26).

Depreende-se assim que é algo fundamental para a Cultura Visual discutir as imagens que estão à nossa volta, no entanto consciente de que a experiência visual como um todo é objeto de estudo da Cultura Visual. Segundo Sérvio (2015, p. 147) “as imagens importam porque em vez de simplesmente refletirem a realidade ou um contexto, nossa relação com as imagens afeta/constrói percepções sobre o mundo e sobre nós mesmos” tendo influência em nossas ações. Nos estudos da cultura visual a imagem adquire importância como veículo para produção cultural, para a produção de práticas sociais visando a criação de redes que busquem alcançar realidades alternativas. Para Duncun (2011, p.21), as imagens “sempre desempenham um papel no âmbito de lutas pelo significado, seja legitimando noções existentes e as estruturas de poder que apoiam, seja contestando tais noções ou incorporando ambivalência e contradição”.

Segundo Pillar (2012, p. 3), “a palavra imagem abriga, em sua amplitude, não só

criações artísticas, mas também produções de mídia, objetos do nosso cotidiano, lugares, pessoas, enfim”, o que é visível e percebemos visualmente. Nota-se que estamos sitiados por imagens disseminadas por uma multiplicidade de aparatos visuais. Nos dias de hoje as imagens nos invadem, nos afogam, nos tornam reféns sem que tenhamos tempo de desenvolver uma compreensão crítica sobre elas ou a partir delas. Oliveira (2011, p. 187) acrescenta ao afirmar que:

A cultura visual nos permite repensar as bases que orientam a formação inicial de professores de artes visuais e não se trata apenas de ampliar o repertório visual, trazer novos objetos para a arena, outros artefatos ou alargar o banco de imagens do acerto de estudo, não se trata também de uma nova forma ou de um novo método, trata-se, porém, de uma outra estratégia de interpretação.

Trata-se assim de um estudo a respeito do que é construído culturalmente enquanto experiência visual na vida cotidiana, o que se estende para as mídias, artes visuais e outras formas de representação, onde os sentidos se constroem em contextos sociais específicos, nas relações humanas. Nesse sentido, Sérvio (2015, p. 141) afirma que em função das diferenças culturais, que transformam nossa experiência visual, ela “não pode ser identificada como uma janela transparente para o real”. Não há como compreendê-la como universal ou natural.

Pelas suas próprias palavras, Mitchell (2002) define os estudos de Cultura Visual como uma maneira de compreender as representações visuais, chamando atenção para a necessidade de estarmos atentos aos discursos e narrativas visuais que nos cercam. É um “modo de apreender e decodificar visualmente a realidade, tendo em consideração a natureza cultural e psicossocial da percepção e cognição” (Campos, 2012, p. 24). O próprio termo “cultura” já apresenta uma fundamentação para pensarmos a análise das imagens com base nos processos sociais, em um detalhamento que coloca em perspectiva a visão e a própria imagem a partir de quadros sócio-histórico-culturais. “A cultura visual discute e trata a imagem não apenas pelo seu valor estético, mas principalmente”, como forma de “compreender o papel social da imagem na vida cultural” (Martins, 2007, p. 26).

Depreende-se assim que é algo fundamental para a Cultura Visual discutir as imagens que estão à nossa volta, no entanto consciente de que a experiência visual como um todo é objeto de estudo da Cultura Visual. Segundo Sérvio (2015, p. 147) “as imagens importam porque em vez de simplesmente refletirem a realidade ou um contexto, nossa relação com as imagens afeta/constrói percepções sobre o mundo e sobre nós mesmos” tendo influência em nossas ações. Nos estudos da cultura visual a imagem

adquire importância como veículo para produção cultural, para a produção de práticas sociais visando a criação de redes que busquem alcançar realidades alternativas. Para Duncun (2011, p.21), as imagens “sempre desempenham um papel no âmbito de lutas pelo significado, seja legitimando noções existentes e as estruturas de poder que apoiam, seja contestando tais noções ou incorporando ambivalência e contradição”. Segundo Pillar (2012, p. 3), “a palavra imagem abriga, em sua amplitude, não só criações artísticas, mas também produções de mídia, objetos do nosso cotidiano, lugares, pessoas, enfim”, o que é visível e percebemos visualmente. Nota-se que estamos sitiados por imagens disseminadas por uma multiplicidade de aparatos visuais. Nos dias de hoje as imagens nos invadem, nos afogam, nos tornam reféns sem que tenhamos tempo de desenvolver uma compreensão crítica sobre elas ou a partir delas. Oliveira (2011, p. 187) acrescenta ao afirmar que:

A cultura visual nos permite repensar as bases que orientam a formação inicial de professores de artes visuais e não se trata apenas de ampliar o repertório visual, trazer novos objetos para a arena, outros artefatos ou alargar o banco de imagens do acerto de estudo, não se trata também de uma nova forma ou de um novo método, trata-se, porém, de uma outra estratégia de interpretação.

Por meio das diversas perspectivas apontadas e suscitadas pela cultura visual, pautei o desenvolvimento de atividades junto ao grupo de estudantes de Artes Visuais, o que culminou no desenvolvimento de diários visuais, com os quais pudemos estabelecer diálogos críticos, enxergar as imagens que nos atravessam e refletir sobre elas.

Penso que a associação das imagens ao contexto educativo é uma expansão natural se considerarmos o deslocamento do “estético” para diversos âmbitos da vida cotidiana como reflexo de transformações culturais que permitiram a aproximação das “artes da vida real, propiciando a intervenção educativa em todas as ordens da prática estética” (Aguirre, 2011, p. 82). As experiências cotidianas “constituem um mecanismo de construção de conhecimento que exige refletir de forma permanente sobre as condições de expectativa das imagens e, ao mesmo tempo” (Vicci, 2015, p. 48) sobre aberturas para criar outras imagens que entrem em diálogo e confronto com as quais estabelecemos conexões.

Para Oliveira (2011, p. 187) “os diários visuais ou textuais são novos espaços de interlocução” uma possibilidade de “diluir fronteiras, ampliar debates e estabelecer outras relações pedagógicas”.

Acrescento, no entanto, as reflexões possibilitadas por meio do modelo de narrativas visuais, que também embasaram a construção dos diários visuais. Penso que

as narrativas visuais fazem emergir “[...] fatos tangíveis, estados de espírito, sensibilidades, pensamentos a propósito de emoções e sentimentos, bem como atribuição de valores” (Josso, 2004, p. 186), conferem visualidade ao que os sujeitos experimentam, assimilam e se permitem questionar. Martins e Tourinho (2017, p. 156-157) afirmam que “a narrativa é uma forma de registro e compreensão de aspectos da experiência. Ela tem como agenciamento histórias vividas e contadas que possibilitam mediações entre pensamentos, ação”, contextos e circunstâncias. As narrativas visuais permitem um trabalho com questões da experiência de formação dos indivíduos que “são constituídas por imagens ou referências imagéticas isoladas, dispersas” (Martins; Tourinho, 2017, p. 163). A maneira como expressamos nossa visão de mundo e de uma cultura determinada é a narração (Bruner, 1997) que somos capazes de fazer e que os estudantes do grupo puderam experimentar através dos diários.

A CONSTRUÇÃO DOS DIÁRIOS VISUAIS

Ao longo do semestre, através das aulas, discussões e experiências desenvolvidas com os estudantes, busquei possibilitar a aproximação deles com vivências e temáticas que julgo essenciais ao processo de formação de educadores em Artes Visuais. Compreendi desde o início a validade de oferecer a eles artifícios para o desenvolvimento de lentes críticas que os levassem a observar e pensar os espaços museais, o papel desempenhado por essas instituições em sociedade e tudo o que representam por uma ótica questionadora e menos alienada.

Figura 01: Atividade de mediação. Fonte: Acervo pessoal.

Foram estimulados a visitarem museus e espaços culturais virtualmente e presencialmente, se aproximarem de artistas, de seus trabalhos, enxergando inclusive a potência de produtores e artistas locais que protagonizam questões próximas ao cotidiano dos estudantes e, portanto, têm força mobilizadora. Recordo-me de uma experiência de mediação vivenciada por eles em sala de aula, em que puderam apresentar suas produções (Figuras 01 e 02) e construir ações a partir delas com o grupo de estudantes. Aquela atividade os permitiu a análise sobre qual debate estavam abertos a realizarem, quais temáticas os estimulavam e práticas educativas possíveis a serem desenvolvidas a partir de uma criação artística pessoal.

Figura 02: Atividade de mediação. Fonte: Acervo pessoal.

Penso, assim como Martins e Tourinho (2015, p. 137) que “aprender, pesquisar e ensinar, tendo como foco as visualidades [...] exige um enfrentamento sensível às vulnerabilidades e às diversidades que marcam as experiências do ver”, e além disso, pensar sobre a “interferência naquilo que nos circunda e tenta emplacar visões sobre as quais somos chamados a agir/reagir/interagir” (idem). De fato, os estudantes foram convocados a investigarem os sentidos e significados que surgem a partir da experiência com o cotidiano, seus desejos e subjetividades.

Trouxeram a partir de suas obras uma série de proposições para a realização das dinâmicas de mediação com a turma, tais como: racismo, homofobia, valorização da cultura amazônica, feminismo, decolonialidade, dentre outros. Boa parte das

mediações fomentaram debates sobre pontos que já haviam sido mencionados em sala de aula, envolvendo a atuação dos museus e dos espaços culturais enquanto instituições também formadoras dos sujeitos. Instituições que ainda preservam o silêncio e a sacralidade, que oprimem, rejeitam e silenciam determinados corpos, que perpetuam preconceitos e conceitos reducionistas, mas que ao mesmo tempo se mostram capazes de tornarem-se espaços de compreensão e expansão de subjetividades, de inclusão e diálogo.

A proposta de construção do diário visual foi apresentada desde o início da disciplina, como uma das atividades para composição de nota. O diário visual deveria ser individual, podendo ser realizado a partir de temáticas livres, assim como de formatos e suportes diversos. Destaco a realização dos diários visuais, pois eles foram a tônica que nos levou a pensar sobre a exposição, além de terem sido as obras expostas pelos estudantes da disciplina de Ensino de Arte em Museus e Espaços Educativos. Ao pensar sobre os diários, recordo-me dos cadernos de artistas de Leonardo da Vinci, Delacroix e Goya em que desenvolviam suas pesquisas, demarcavam tempo e espaço, processos, através de inúmeras anotações gráficas e textuais, explicitavam o desenvolvimento de técnicas e questionamentos, enquanto artistas e observadores do mundo do qual faziam parte.

EXPONDO PRÁTICAS, ATRAVESSAMENTOS E REVERBERAÇÕES

No decorrer do semestre, em conversas com professores de outras disciplinas: Fundamentos e Práticas do Ensino de Artes I e Estágio I, percebemos a existência de iniciativas pedagógicas que caminhavam juntas enquanto propostas educativas críticas e afetivas que traziam em seu cerne a presença das imagens, o contexto amazônico, o cotidiano dos alunos e a relação com a formação de educadores.

Juntos, visualizamos a oportunidade de trazer essas práticas para diálogo entre estudantes do curso de Licenciatura em Artes Visuais, a comunidade acadêmica e a comunidade que nos acolhe, que os estudantes tivessem suas vozes e saberes protagonizados, assim como suas imagens visibilizadas em uma exposição intitulada: “Educação das Visualidades Amazônidas e Processos de Criação”. Os estudantes estiveram envolvidos durante todo o processo de montagem. Pensamos a expografia em conjunto, de que forma aquele espaço poderia abrigar as mais diversas produções, imagens e temáticas trazidas à tona, e como unir três propostas de trabalho nessa caixa branca. Assim, no dia 06 de dezembro de 2022 fizemos a abertura da exposição, que por uma infelicidade do calendário acadêmico, não pôde ser estendida por mais dias.

Foi muito gratificante perceber a potência existente a partir do compartilhamento das narrativas visuais construídas pelos estudantes. Fizeram uso dos mais diferentes suportes e técnicas para a construção de imagens que passaram por diversos estímulos, uma vez que cada educador e educadora, em suas disciplinas e temáticas desenvolvidas ofereceram caminhos criativos e de investigação distintos. As reflexões que surgiram desde o primeiro momento de desenvolvimento das práticas pedagógicas nas disciplinas até a execução da exposição permitiram revisitar nossas concepções sobre o uso das imagens nas disciplinas voltadas à educação, sobre as visualidades amazônicas, a relação dos estudantes com os traços e aspectos visuais do cotidiano, os saberes e fazeres guardados por eles, dentre outros aspectos, como pode ser visualizado na figura 03.

As produções dos estudantes refletiam suas subjetividades. As identidades impermanentes estavam presentes nas temáticas escolhidas por eles enquanto mote para as suas criações, nas cores que denunciavam a territorialidade daqueles corpos artísticos, nos materiais do cotidiano e da natureza que ganharam destaque nas plácidas e impassíveis telas brancas de concreto. A eles foi dada a oportunidade de criarem, de pensarem para além das margens teóricas trazidas em cada disciplina, de mergulharem em questionamentos e percepções individuais e por meio deles de trazerem à tona novas perguntas e enfrentamentos aos espectadores.

Figura 03: Registros da exposição. Fonte: Acervo pessoal.

A partir das produções expostas, tornou-se observável por onde fluem os saberes despertados em sala de aula e a sólida responsabilidade que enfrentamos nos processos de ensino e aprendizagem. Suas histórias de vida entrelaçaram-se aos pigmentos, cortes e colagens. Resgataram e desnudaram ancestralidades, assim como perspectivas de mundo, sentimentos e afetos.

A exposição me trouxe novamente algumas reflexões sobre o ensino de artes. As artes permitem o desenvolvimento da autonomia e autoestima dos sujeitos, desenvolve a capacidade de fazerem julgamentos, analisarem e avaliarem o que os circunda. A arte torna os sujeitos mais sensíveis, inclusive enquanto à sua própria formação. Nessa perspectiva, se faz necessário o rompimento de visões universais e homogêneas do mundo, destacando a multiplicidade de vozes e percepções existentes e que devem guiar o desenvolvimento de práticas pedagógicas relevantes, capazes de questionarem o que está posto e dar espaço ao surgimento e fortalecimento de novas estruturas a partir daí.

Ao final da exposição, sentimos falta de termos um momento de troca para além do dia da abertura, de ouvirmos uns aos outros, de sabermos que inquietações surgiram, dúvidas, provocações. O que foi realizado apenas no primeiro semestre de 2023.

A partir do incentivo de uma das professoras, decidimos nos reunir no início de fevereiro para que a partilha se desse. As discussões iniciais surgiram do que os estudantes haviam produzido. Os relatos desse encontro deixo para um outro momento, no entanto, apresento as questões que nos levaram até ele, por concebê-las enquanto provocadoras de reflexões de outros processos educativos que se perpetuam em nossas escolas e universidades.

Sentiram-se contemplados pela exposição? Como havia sido aquela experiência para cada uma/um? Seguimos refletindo sobre os moldes da exposição realizada. Havíamos seguido os padrões coloniais/europeus que tanto questionamos? Por que isso ocorreu? De que outra forma poderíamos pensar aquele espaço? Quais obras chamaram mais atenção? Qual a relação percebida entre as obras expostas? Que temáticas estiveram em destaque? Essas e outras questões puderam ser desenvolvidas com a presença de todos os atores envolvidos no processo.

Enquanto parte dessa experiência, compreendo a riqueza de se expandir as possibilidades práticas das disciplinas voltadas à educação nos cursos de Licenciatura em Artes Visuais, por haver certo aprisionamento às revisões teóricas e conceituais, deixando as experiências práticas apenas para as disciplinas que estão diretamente ligadas às expressões em linguagens visuais, aos espaços de laboratório etc. Há que se buscar por estratégias que acolham as trajetórias artísticas dos educadores, assim como as pessoais, uma vez que guardam muita sensibilidade e contribuições à formação de novos educadores.

REFERÊNCIAS

BRUNER, J. **La educación puerta de la cultura**. Madrid: Visor, 1997.

CAMPOS, Ricardo. A cultura visual e o olhar antropológico. **Visualidades**, v. 10, n. 1, janeiro-junho, 2012. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/VISUAL/article/view/23083>

BONDÍA, Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. In: Revista **Brasileira de Educação**, ANPED, São Paulo, n.19, p. 20-28, jan/abr. 2002.

DUNCUN, P. Por que a arte-educação precisa mudar e o que podemos fazer. In: MARTINS, Raimundo; TOURINHO, Irene. (Orgs.). **Educação da cultura visual: conceitos e contextos**. Santa Maria: Editora da UFSM, 2011, p. 15-30.

JOSSO, Marie-Christine. **Experiências de vida e formação**. São Paulo: Cortez, 2004.

KNAUSS, P. O desafio de fazer história com imagens: **Arte e cultura visual**. ArtCultura, Uberlândia, v. 8, n. 12, p. 97-115, jan-jun, 2006.

MARTINS, R. A cultura visual e a construção social da arte, da imagem e das práticas do ver. In: OLIVEIRA, M. (Org.). **Arte, educação e cultura**. Santa Maria: UFSM, 2007, p.19-40.

MARTINS, R.; TOURINHO, Irene. (Des)arquivar narrativas para construir histórias de vida ouvindo o chão da experiência. In: MARTINS, Raimundo; TOURINHO, Irene; SOUZA, Elizeu C. de. (Orgs.). **Pesquisa Narrativa: interfaces entre histórias de vida, arte e educação**. Santa Maria: Ed. da UFSM, 2017. p.143-165.

MITCHELL, W. J. T. **Showing seeing: a critique of visual culture**. Journal of visual culture, v. 1, n. 2, p. 165-181, 2002.

OLIVEIRA, M. O. Por uma abordagem narrativa e autobiográfica: diários de aula como foco de investigação. In: MARTINS, Raimundo; TOURINHO, Irene. (Org.). **Educação da cultura visual: conceitos e contextos**. 1ed.Santa Maria: Editora da UFSM, 2011, v. 3, p. 175-190.

PILLAR, A. D. Apontamentos para Leitura de Desenhos Animados e Videoartes - online. In: 20º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 2011, Rio de Janeiro. **Anais do 20º Encontro Nacional da ANPAP (Online)**. Rio de Janeiro: ANPAP, 2011. p. 295-309.

PONTES, Gilvânia Maurício Dias de . Reflexões sobre a experiência estética na educação. **REVISTA GEARTE** , v. 2, p. 203-2012, 2015.

RANCIÈRE, Jacques. **A partilha do sensível: Estética e política**. São Paulo: EXO Experimental (Editora 34), 2009, 2ª edição.

_____. Estética como política. **Devires**, Belo Horizonte, v.7, n.2, jul/dez 2010, p. 14-36.

SÉRVIO, P. P. P. **Imagens de publicidade e ensino de arte: reflexões para uma educação da cultura visual**. 2015. 359 f. Tese (Doutorado em Arte e Cultura Visual) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015.

PEDRO SIMON G. ARAÚJO

Professor Adjunto na Universidade do Estado do Amapá - Curso de Tecnologia em Design. Doutor em Arte e Cultura Visual pelo Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás- FAV/UFG (2022). Mestre em Arte e Cultura Visual pelo Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás - FAV/UFG (2015). Áreas de interesse: Artes, Artes Visuais, Marketing e Design.